

A modernidade em madeira: os vãos livres do Pavilhão das Indústrias na Exposição Farroupilha de 1935

Cláudio Calovi Pereira, Ph.D.

Professor Associado, Fac. Arquitetura, PROPARG-UFRRGS

Táisa Festugatto, mestranda, PROPARG-UFRRGS

Cristiano Zluhan Pereira, mestrando, PROPARG-UFRRGS

Endereço: Rua Itaboraí, 700/301, Porto Alegre, RS. Tel: (51) 9667-2161; e-mail:
claudio.calovi@ufrgs.br

Resumo:

O centenário da Revolução Farroupilha foi festejado em grande estilo no Rio Grande do Sul através da montagem de uma exposição cujo porte buscava emular o ambiente das grandes feiras internacionais do hemisfério norte. O progressivo domínio de novos materiais como o ferro e o vidro permitia a construção de amplos espaços públicos imunes ao sol, à chuva e ao vento. Desfrutar desses novos ambientes modernos era uma das atrações das exposições universais. No caso da Exposição Farroupilha, as ambições eram igualmente grandes, mas os meios disponíveis não podiam ser comparados. Todavia, a tradição da construção em madeira articulada, de custo menor e dominada localmente, foi aplicada à iniciativa. Desse modo, foram construídos vários pavilhões de grande escala, dentre os quais se destaca o principal protagonista da exposição: o Pavilhão das Indústrias, com 230 metros de extensão, vãos livres de 30 metros de largura com até 11,90 metros de altura interna. Este edifício com amplo espaço público de livre circulação não tinha paralelos na cidade da época e sua experimentação deve ter sido tão "moderna" quanto a linguagem geometrizada que caracterizava seu exterior. O artigo procura descrever este edifício em seus aspectos construtivos, pouco abordados na bibliografia existente, enfatizando suas qualidades formais e espaciais e sua relação com o contexto arquitetônico da época.

A modernidade em madeira: os vãos livres do Pavilhão das Indústrias na Exposição Farroupilha de 1935

O centenário da Revolução Farroupilha ocorrido em 1935 foi festejado em grande estilo no Rio Grande do Sul através da montagem de uma exposição cujo porte buscava emular o ambiente das grandes feiras internacionais do hemisfério norte (1). As chamadas exposições universais tiveram seu apogeu no final do século XIX, sendo que cada edição buscava exaltar a história, a cultura, o poder e o desenvolvimento tecnológico do país-sede. Na Exposição Universal de 1889 em Paris, a expressão da tecnologia por meio da construção talvez tenha alcançado seu grau máximo com a Torre Eiffel e a Galerie des Machines. Esta última era um pavilhão estruturado por arcos metálicos paralelos com 115 metros de vão livre, 43,5 metros de altura no centro e um total de 420 metros de comprimento da nave. O progressivo domínio de novos materiais como o ferro e o vidro permitia a construção de amplos espaços públicos imunes ao sol, à chuva e ao vento. Desfrutar desses novos ambientes modernos era uma das atrações das exposições universais. No caso da Exposição Farroupilha, as ambições eram igualmente grandes, mas os meios disponíveis não podiam ser comparados. Todavia, a tradição da construção em madeira articulada dominada pelos profissionais de origem alemã que atuavam no Rio Grande do Sul pode ser aplicada à iniciativa. Desse modo, foram construídos vários pavilhões de grande escala, dentre os quais se destaca o principal protagonista da exposição: o Pavilhão das Indústrias Rio-grandenses. O edifício, que coroava o eixo principal da exposição, tinha um vestíbulo de entrada estruturado por tesouras de madeira com vãos de 30 metros de largura e 19 de altura no ponto central, sendo seu comprimento total de 60 metros. Nas laterais, dois pavilhões transversais ao vestíbulo eram configurados por vãos similares, num comprimento total de 230 metros. Este amplo espaço público de livre circulação não tinha paralelos na cidade da época e sua experimentação espacial pelos porto-alegrenses deve ter sido tão "moderna" quanto a linguagem geometrizada dos edifícios do arquiteto municipal Cristiano Gelbert e seus colaboradores.

Figura 1: Vista geral da Exposição Farroupilha (fonte: ArqCentro-PROPAR)

O Pavilhão das Indústrias do Rio Grande

“Este pavilhão,...será o de maiores dimensões de toda a exposição, tendo 230 metros de frente por 60 de fundo. Talvez seja esta a maior construção, em um só corpo, até hoje levantada no Rio Grande do Sul” (2).

Esta exaltação da grandiosa construção do Pavilhão das Indústrias Rio-grandenses, publicada no Jornal Correio do Povo em 1934, demonstrava a importância e o destaque deste edifício no conjunto da Exposição. O anseio de enaltecer o desenvolvimento do Estado, representado por suas indústrias, foi transferido para a monumentalidade deste pavilhão. O fascínio com o mesmo, também é percebido no momento em que este é descrito no Relatório da Exposição apresentado por seu Comissário Geral (Alberto Bins) ao governador do Estado (Flores da Cunha) , como sendo “de enormes proporções,... dispondo de um majestoso “hall” central” (3).

Para a época, as dimensões eram realmente grandiosas, atingindo uma área de 1.400 metros quadrados, muito superior aos demais pavilhões. A partir de um hall central com 30 metros de frente por 60 metros de profundidade, a edificação desenvolvia-se em duas alas simétricas de 100 metros de frente por 60 metros de profundidade. O volume de espaço interno gerado era muito superior a qualquer outro edifício público da cidade. Como a catedral ainda não tinha sua nave concluída, a maior igreja ainda era a de N. S. das Dores, com nave de 26x16m e altura de 24m. Dentre as obras civis,

havia o salão principal com abóbada de vitrais da Delegacia Fiscal (22x10m, altura de 14m) e o pórtico central do cais (20x18m, altura de 13m). A extensão do volume do pavilhão, com seus 230 metros, superava com folga os 160 metros de fachada do vizinho Colégio Militar, maior edifício da cidade naquele momento. Essas comparações dimensionais mostram que o impacto do edifício na experiência espacial dos porto-alegrenses deve ter sido grande. A verdade é que dentro do espírito das grandes exposições, a expressão de grandeza apoiada na tecnologia era um ingrediente básico. A pioneira delas já estabelecera isso em 1851, com o Palácio de Cristal de Joseph Paxton em Londres.

Figura 2: eixo principal com o Pavilhão das Indústrias (fonte: ArqCentro-PROPAR)

O componente tecnológico singular foi conseguir estas dimensões unicamente por estruturas de madeira que cobrem a largura de 60 metros em apenas dois vãos livres de 30 metros apoiados em três linhas de pilares. Podemos supor que a escolha deste material se deva à familiaridade com a tecnologia, uma vez que *“quase todos os participantes do processo decisório que conduziu a sua execução, possuíam ascendência germânica”* (4). Os imigrantes alemães, chegados ao estado a partir de 1824, desenvolveram grandemente o uso da madeira na construção civil gaúcha. As inúmeras serrarias criadas por eles na serra e no planalto gaúchos, com equipamentos importados da Alemanha, abasteceram o mercado de construção em Porto Alegre. Após a construção da ferrovia entre a capital e São Leopoldo (1874), logo estendida a Novo Hamburgo e Canela, os alemães estabeleceram negócios em Porto Alegre,

construindo muitos armazéns e galpões, dotados de grandes vãos livres estruturados por tesouras de madeira. Em alguns casos, foram criadas estruturas articuladas de notável complexidade (Instituto Parobé, 1924-28). Tendo em vista que as empresas construtoras da capital gaúcha pertenciam a alemães ou tinham participação destes, é natural que as possibilidades estruturais da madeira lhes fosse conhecida.

Desde a concepção do projeto até o detalhamento da estrutura foram tomados cuidados para que a madeira utilizada pudesse ser completamente desmontada e reaproveitada ao final da Exposição, o que podemos constatar no mesmo relatório citado anteriormente, referindo-se ao Pavilhão das Indústrias Rio-grandenses:

“Esta, como todas as demais construções foram executadas sobre estacas de madeira de lei e, prevendo o futuro reaproveitamento do material, tomou-se a preocupação de ligar o madeiramento por meio de parafusos” (5).

Figura 3: planta do Pavilhão das Indústrias (fonte: Arquivo Histórico de Porto Alegre)

Coube a empresa Haessler & Woebcke a execução desta obra após concorrer com outras construtoras, como a Azevedo Moura & Gertun e a de João C. Petry. A documentação do projeto inclui plantas baixas, cortes e fachadas, assim como um cuidadoso detalhamento das tesouras e pilares, com ampliações de escala, identificando pontos de conexões e dimensionamentos (6). As alas, ambas simétricas a partir do hall central, eram compostas por três linhas longitudinais de pilares, sendo uma em cada extremidade e uma central. Estes pilares possuíam uma altura de 5,20 metros, com um formato trapezoidal, tendo 1,00 metro de base e 70 centímetros de topo, quando na extremidade, e 1,35 metros de base e 75 centímetros de topo, quando no centro. A repetição destes pilares acontecia de 5 em 5 metros, sendo que

esta medida pode ter sido definida em função do comprimento das terças para o apoio de telhas metálicas galvanizadas corrugadas, que foi o mesmo tipo de material utilizado para cobrir todos os demais pavilhões da exposição. As tesouras venciam o vão de 30 metros num sistema de travamento muito bem detalhado. Em suas extremidades as tesouras tinham uma altura de 1,20 metros e em sua cumeeira, esta altura se elevava para 4,50 metros. A estrutura inferior da tesoura (banzo inferior) se erguia 2,20 metros acima das extremidades, de forma que as naves laterais tinham altura de 7,40 metros ao centro a cumeeira estaria a uma altura de 11,90 metros. A tesoura apresentava tramos laterais inclinados, com 12,50 metros de extensão, e um tramo central plano, de 5,20 metros. O forro, desta forma, era inclinado até próximo do centro, numa distância de 12 metros de cada lado, mas manter-se-ia plano por uma distância de 5,20 metros no centro do vão livre. No projeto detalhado das tesouras, a cumeeira em forma de "shed" tem a função de ventilação, permitindo a retirada do ar quente de dentro da estrutura.

Fig. 4: estrutura das alas (esq.) e do hall (dir.) (fonte: ArqCentro-PROPAR)

No sentido longitudinal do pavilhão, o ritmo de 5 metros entre os pilares era interrompido somente no hall central, cujo volume mais elevado demarcava o centro da composição. Neste volume de 30 metros de largura por 60 metros de comprimento, as tesouras foram rotacionadas ortogonalmente em relação à sua disposição nas alas laterais. A distância entre estas tesouras continuava sendo de 5 metros, porém a altura superava a das alas em 4,50 metros, atingindo um total de 11,90 metros na superfície plana do forro. Na parte posterior do hall (mais baixa) a altura alcançava 9,50 metros, superando em 2,10 metros a altura das alas laterais. Para se conseguir esta altura em relação às alas, as tesouras foram reforçadas em suas extremidades, tendo seus apoios nas tesouras terminais das alas, não sendo necessária assim uma linha de pilares exclusiva ao hall. No relatório ao então Governador do Estado, já

citado, este “reforço” das tesouras terminais fica claro, quando se refere que estas pesavam oito toneladas enquanto as demais pesavam duas toneladas (7).

Fig. 5: cortes do Pavilhão das Indústrias (fonte: Arquivo Histórico de Porto Alegre)

Sob a ótica da descrição estrutural apresentada, o edifício é composto por duas grandes alas laterais separadas por um volume central mais alto ou então, por um longo bloco retangular intersectado ao centro por outro bloco mais alto e estreito. Em planta, essa composição de retângulos é menos visível, pois o edifício aparenta ser um grande retângulo com pequenas projeções. A percepção em fachada é totalmente distinta. Ao contrário da unidade sugerida em planta e do jogo de duas estruturas axiais contrapostas, a fachada sugere uma variedade formal maior. Há um volume central mais alto, seguido por dois volumes mais baixos e depois, pelas alas laterais. Estas são interrompidas por uma marcação central e terminadas por outro volume mais alto, semelhante em tratamento aos volumes ao lado do hall. Exceto pelo hall, as variações de altura são artifícios de fachada, pois o espaço das alas é uniforme. O volume central, correspondente ao hall, destaca-se pela altura e pelo grande letreiro em seu topo, identificando o "Rio Grande". Este volume tem forma piramidal (figura 7) e seu plano frontal maior apresenta uma sequência de placas longitudinais que sugerem aberturas, mas na verdade abrigam o sistema de iluminação noturna. Junto ao solo, sob uma marquise que avança 2,50 metros, encontra-se a entrada principal. Três colunas robustas dividem o vão de entrada. A marquise atua como um elemento de articulação horizontal, servindo como definidor do acesso protegido no volume central e depois, ao ganhar altura, demarcando o ático do edifício. Contra a linha horizontal da marquise se dispõem as linhas verticais que demarcam os "pavilhões" que possuem o nítido objetivo de interromper o demasiado comprimento do pavilhão em relação à altura.

Embora o relatório da exposição não atribua esta fachada a Gelbert, mas aos construtores e empresários industriais, parece pouco provável que o resultado final

não seja em muito sua responsabilidade. A coordenação da solução plástica é muito similar aos outros pavilhões por ele projetados (Agricultura, Indústria Estrangeira, Cassino), indicando a mesma autoria. Como arquiteto coordenador da exposição e autor da planta do edifício, parece difícil crer que a fachada não tenha sua participação ativa. A modernidade abstrata desse monumental volume tem notável contraste com outro monumento importante da mostra de 1935: a Escola Normal, atual Instituto de Educação Flores da Cunha. Embora projetado por Fernando Corona para ser escola, o edifício já estava designado para servir como Pavilhão Cultural da exposição. Ele tem fachada estruturada nos mesmos moldes do Pavilhão das Indústrias Gaúchas: volume central com acesso principal, alas laterais longas e pavilhões nas extremidades. No entanto, o tratamento da composição simétrica *Beaux-Arts* é muito diferente: enquanto Corona aplica o classicismo da ordem jônica em colunas e pilastras arqueologicamente precisas, Gelbert adota a abstração geométrica do *Art Déco*. Este é um momento de transição estilística em Porto Alegre e a arquitetura da exposição introduz de forma ostensiva na cidade a idéia do moderno.

Fig. 6: Pavilhão Cultural (fonte: ArqCentro-PROPAR)

Fig. 7: Fachada do Pavilhão das Indústrias (fonte: ArqCentro-PROPAR)

A madeira utilizada para compor o exterior do edifício foi totalmente encoberta por um revestimento de estuque, ganhando aparência de material permanente. Nos interiores, as grandes tesouras de madeira também foram cobertas por um forro leve, de efeito pouco expressivo ao ocultar a ousadia estrutural. A visão das tesouras em construção (fig. 4) relembra um pouco do ambiente de exposição tipificado pelo Palácio de Cristal (Londres, 1851) ou pela Galerie des Machines (Paris, 1889), ambos executados em ferro e vidro. Talvez fosse oportuno manter a estrutura à vista, mas a expressão mais utilitária associada à madeira deve ter prevenido tal possibilidade. Desse modo, foram tiradas da vista do público as estruturas de madeira empregadas na primeira manifestação em grande escala da modernidade arquitetônica em Porto Alegre. Isso também ocorre em outros edifícios da exposição, como o pórtico e o cassino.

Figura 8: interior de ala e hall central em construção (fonte: ArqCentro-PROPAR)

A experiência espacial era singular. O Pavilhão era visto desde a passagem pelo pórtico, como coroamento perspectivo do grande eixo. Ao longo do percurso, sua real dimensão ficava mais clara. Ao chegar perto, o visitante percebia o acesso sob a

marquise, com apenas 3 metros de altura. Desde a expansão no espaço externo, passa-se à contração de um acesso com 3,50 metros de comprimento. Logo em seguida, nova expansão espacial ao adentrar-se o hall com 11,90 metros de altura, 60 metros de comprimento e 30 metros de largura. Em seguida, o movimento lateral contemplando as longas alas, com 100 metros de extensão para cada lado. A ausência de aberturas para o exterior tinha como objetivo permitir a visão de todos os “stands” sem possíveis interferências que a luz natural pudesse exercer no espaço de exposição. Segundo o Correio do Povo:

“A disposição interna foi meticulosamente estudada. Os corredores são amplos, permitindo um exame fácil dos “stands”, dispostos lateralmente. A circulação dos visitantes obedecerá a direções determinadas, evitando, assim, o congestionamento dos corredores de trânsito. Além de diversas portas de entrada e saída, existirão aberturas de emergência indispensáveis em uma construção de tão consideráveis dimensões” (8).

Através da Exposição Farroupilha, Cristiano Gelbert e seus colaboradores construíram um ambiente urbano com avenida e edifícios cuja linguagem arquitetônica era notavelmente distinta do padrão vigente em Porto Alegre. Em vista do caráter temporário da exposição, seu maior efeito foi ter demarcado o fim do ecletismo e a introdução do modo moderno na cidade. Como arquiteto-chefe das Obras Públicas municipais, Gelbert teve oportunidade de implantar de forma mais permanente sua versão da modernidade arquitetônica na capital gaúcha. Durante o governo do prefeito Loureiro da Silva (1937-43), ele projetou e construiu hospitais, mercados, equipamentos públicos, avenidas, pontes e praças que marcaram um momento de construção da cidade segundo uma visão arquitetônica definida. Esse é o principal legado dos efêmeros pavilhões de madeira da exposição de 1935.

Figura 9: vista noturna do Pavilhão das Indústrias (fonte: ArqCentro-PROPAR)

(1) Em relação à Exposição Farroupilha, ver a tese de MACHADO, Nara. *A Exposição do Centenário Farroupilha: arquitetura e ideologia* (tese de doutorado). Porto Alegre: PUCRS, 1990; e ESKINAZI, Davit. *Arquitetura e Tipologia na Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha de 1935* (dissertação de mestrado). Porto Alegre: UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Propar, 1995.

(2) Artigo do Correio do Povo de 23 de setembro de 1934, página 11, que relata os trabalhos de organização para a Exposição do Centenário Farroupilha a ser realizado em 1935.

(3) BINS, Alberto, Major. *Relatório da Exposição do Centenário Farroupilha*. Porto Alegre: Globo, 1936. Relatório apresentado pelo Comissário Geral da Exposição, Major Alberto Bins, ao Governador do Estado, Gal. J. A. Flores da Cunha, em fevereiro de 1936. Pg 13 e 14.

(4) ESKINAZI, 1995.

(5) Idem 3.

(6) Projetos originais, em cópias de papel, conservadas no Arquivo Municipal de Porto Alegre Moysés Velinho.

(7) Idem 3.

(8) Idem 2.